

INFORME TÉCNICO
GRIAL-TR-2024-001
FEBRERO 2024

Cuestionario de opinión con universitarios/as sobre los estudios superiores en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (QSTEMHE)

**Sonia Verdugo-Castro¹,
Alicia García-Holgado¹,
M^a Cruz Sánchez-Gómez²,**

¹Grupo de Investigación en InterAcción y eLearning (GRIAL)
Universidad de Salamanca

²Grupo de Investigación Interdisciplinar sobre Inteligencia Digital en Procesos
Educativos (INDIE)
Universidad de Salamanca
[soniavercas, aliciagh, mcsago]@usal.es

VNiVERSIDAD
D SALAMANCA
CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

CITA RECOMENDADA

En español:

Verdugo-Castro, S., García-Holgado, A., Sánchez-Gómez, M. C. (2024). Cuestionario de opinión con universitarios/as sobre los estudios superiores en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (QSTEMHE) (Informe Técnico GRIAL-TR-2024-001). Recuperado de <https://repositorio.grial.eu/handle/grial/3034> Salamanca, España: Grupo GRIAL. doi: 10.5281/zenodo.10671772.

TABLA DE CONTENIDOS

1. Introducción	1
2. Cuestionario	3
2.1. Datos sociodemográficos y contextuales (I)	3
2.2. Preguntas abiertas	5
2.3. Ítems de opinión	6
2.4. Datos sociodemográficos y contextuales (II)	8
Agradecimientos	13
Referencias	15

1. Introducción

En algunos países existe segregación por razón de género en algunas áreas de estudio, un caso es el sector de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM). Por este motivo, se ha diseñado el Cuestionario de opinión con universitarios/as sobre los estudios superiores en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (QSTEMHE, del acrónimo en inglés). El instrumento ha sido validado empíricamente (Verdugo-Castro et al., 2022b) y forma parte de una investigación realizada a través de la tesis doctoral de Sonia Verdugo-Castro, en la Universidad de Salamanca (Verdugo-Castro, 2022). El objetivo que se persigue con la aplicación del cuestionario QSTEMHE es conocer los estereotipos de género que tiene el estudiantado universitario sobre los estudios superiores STEM, una vez que se han identificado los factores que inciden sobre dicha brecha de género (Verdugo-Castro, García-Holgado, et al., 2023).

El cuestionario está compuesto por cuatro bloques, en dos de ellos se recogen preguntas sociodemográficas y contextuales, en otro se plantean preguntas abiertas (Verdugo-Castro, Sánchez-Gómez, et al., 2023) y en otro bloque se recogen los ítems en los que se realiza afirmaciones a las que se debe responder con el grado de acuerdo o desacuerdo acerca de la opinión que se tiene como universitario/a en relación con los estudios superiores relacionados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (Verdugo-Castro et al., 2020, 2022a). Las dimensiones a las que se asocian los ítems de opinión validados son: Ideología de Género (D3), Intereses (D1), Actitudes (D4), Percepción y Auto percepción (D2) y Expectativas sobre la Ciencia (D5) (Verdugo-Castro et al., 2022b).

En relación con algunas preguntas vinculadas al género, se ha tratado la investigación desde el respeto y la inclusión de las diferentes identidades de género, sabiendo que el género no se limita a la clasificación binaria de hombre y mujer, si bien algunas preguntas hacen referencia a los hombres y a las mujeres por la tendencia histórica de segregación entre ambos géneros en el ámbito del estudio.

En la aplicación del cuestionario en el marco de la tesis doctoral de Sonia Verdugo-Castro (Verdugo-Castro, 2022), los datos obtenidos se han tratado de forma agregada y anónima, una vez que se ha obtenido el informe favorable del Comité de Bioética (CBE) de la Universidad de Salamanca, con el nº de registro 557.

Finalmente, dado que el instrumento ha sido sometido a procedimientos de validación, se han suprimido algunos ítems. Es por este motivo que, en esta versión final presentada, junto a los códigos identificadores de cada ítem, en algunos de ellos, hay una referencia en letra cursiva y en gris, entre paréntesis, que se asocia a los valores identificativos del cuestionario en su primera versión.

2. Cuestionario

2.1. Datos sociodemográficos y contextuales (I)

P1. Indique cuál es su género (solo se puede marcar una opción):

P1*[other]*. Indique cuál es su género (solo se puede marcar una opción): [\[Otro\]](#)

P2. Indique su edad (en cifra):

P2_1. Edad por rangos

P3. Indique en qué país ha nacido (solo se puede marcar una opción):

P3_1. Ha nacido en España o fuera de España

P4. ¿Se identifica con alguna etnia o nacionalidad? (Solo se puede marcar una opción):

P4*[other]*. ¿Se identifica con alguna etnia o nacionalidad? (Solo se puede marcar una opción): [\[Otro\]](#)

P4_1. Se identifica con nacionalidad española o con otra nacionalidad

P5. ¿Vive en una zona rural, en una zona urbana o en una zona intermedia? (Solo se puede marcar una opción)

P6. ¿Ha finalizado sus estudios universitarios?

P6_1. ¿Qué estudios superiores universitarios está cursando o ha cursado?

P6_1*[other]*. ¿Qué estudios superiores universitarios está cursando o ha cursado? [\[Otro\]](#)

P7. ¿Cuál es el curso más alto en el que ha estado matriculado en sus estudios universitarios? (Solo se puede marcar una opción)

P8. Indique el nombre del grado universitario que ha cursado o está cursando:

P.8_1. Rama de conocimiento

P9. ¿En qué Universidad está cursando o ha cursado su grado universitario?

P9*[other]*. ¿En qué Universidad está cursando o ha cursado su grado universitario? [\[Otro\]](#)

P10**[1]**. Cuáles son las principales motivaciones para elegir sus estudios (marque tantas opciones como proceda): [\[Tradición familiar\]](#)

P10**[2]**. Cuáles son las principales motivaciones para elegir sus estudios (marque tantas opciones como proceda): [\[La voluntad de la familia\]](#)

P10**[3]**. Cuáles son las principales motivaciones para elegir sus estudios (marque tantas opciones como proceda): [\[Otros/as amigos/as han elegido estos estudios\]](#)

P10**[4]**. Cuáles son las principales motivaciones para elegir sus estudios (marque tantas opciones como proceda): [\[Devolver y ayudar a la sociedad\]](#)

P10**[5]**. Cuáles son las principales motivaciones para elegir sus estudios (marque tantas opciones como proceda): [\[Mejorar la calidad de vida de la sociedad\]](#)

P10[6]. Cuáles son las principales motivaciones para elegir sus estudios (marque tantas opciones como proceda): [Es una opción para viajar]

P10[7]. Cuáles son las principales motivaciones para elegir sus estudios (marque tantas opciones como proceda): [El centro educativo estaba cerca de mi casa]

P10[8]. Cuáles son las principales motivaciones para elegir sus estudios (marque tantas opciones como proceda): [Reconocimiento social]

P10[9]. Cuáles son las principales motivaciones para elegir sus estudios (marque tantas opciones como proceda): [Conocer a gente interesante (en mi área de interés)]

P10[10]. Cuáles son las principales motivaciones para elegir sus estudios (marque tantas opciones como proceda): [Enriquecimiento cultural]

P10[11]. Cuáles son las principales motivaciones para elegir sus estudios (marque tantas opciones como proceda): [Atracción por los estudios]

P10[12]. Cuáles son las principales motivaciones para elegir sus estudios (marque tantas opciones como proceda): [Encontrar un trabajo]

P10[13]. Cuáles son las principales motivaciones para elegir sus estudios (marque tantas opciones como proceda): [Los altos salarios]

P10[14]. Cuáles son las principales motivaciones para elegir sus estudios (marque tantas opciones como proceda): [Posibilidad de trabajar en proyectos]

P10[15]. Cuáles son las principales motivaciones para elegir sus estudios (marque tantas opciones como proceda): [Posibilidad de trabajar en equipo]

P10[16]. Cuáles son las principales motivaciones para elegir sus estudios (marque tantas opciones como proceda): [Crear mi propia empresa]

P10[other]. Cuáles son las principales motivaciones para elegir sus estudios (marque tantas opciones como proceda): [Otro]

P11. ¿En la selección de sus estudios universitarios (en las pruebas de acceso a la universidad), qué puesto ocupaba la titulación que está cursando o ha cursado? (Solo se puede marcar una opción)

P12. ¿Volvería a elegir los estudios universitarios que ha cursado o está cursando? (Solo se puede marcar una opción)

P13. ¿Antes de los estudios universitarios, ha cursado bachillerato? (Solo se puede marcar una opción)

P14. Si ha cursado bachillerato, ¿qué itinerario de bachillerato ha cursado? (Solo se puede marcar una opción)

P15. ¿Antes de los estudios universitarios, ha cursado formación profesional? (Solo se puede marcar una opción)

P16. Si ha cursado formación profesional, ¿a qué rama de conocimiento se vinculan sus estudios? (Solo se puede marcar una opción)

P17. ¿A lo largo de su formación previa a la Universidad ha sentido interés por los estudios superiores vinculados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas? (Solo se puede marcar una opción)

P18. ¿A lo largo de su formación previa a la Universidad ha participado en alguna actividad o iniciativa con vinculación a la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas (por ejemplo, olimpiadas, campeonatos de ciencia, charlas de técnicas, campamentos tecnológicos, etc.)? (Solo se puede marcar una opción)

P19[1]. ¿Alguna de las siguientes personas de su entorno ha cursado estudios vinculados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas? (Marque tantas opciones como proceda) [Madre]

P19[2]. ¿Alguna de las siguientes personas de su entorno ha cursado estudios vinculados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas? (Marque tantas opciones como proceda) [Padre]

P19[3]. ¿Alguna de las siguientes personas de su entorno ha cursado estudios vinculados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas? (Marque tantas opciones como proceda) [Hermana]

P19[4]. ¿Alguna de las siguientes personas de su entorno ha cursado estudios vinculados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas? (Marque tantas opciones como proceda) [Hermano]

P19[5]. ¿Alguna de las siguientes personas de su entorno ha cursado estudios vinculados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas? (Marque tantas opciones como proceda) [Otro familiar (tío, primo, abuelo, etc.)]

P19[6]. ¿Alguna de las siguientes personas de su entorno ha cursado estudios vinculados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas? (Marque tantas opciones como proceda) [Otra familiar (tía, prima, abuela, etc.)]

P19[7]. ¿Alguna de las siguientes personas de su entorno ha cursado estudios vinculados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas? (Marque tantas opciones como proceda) [Un amigo]

P19[8]. ¿Alguna de las siguientes personas de su entorno ha cursado estudios vinculados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas? (Marque tantas opciones como proceda) [Una amiga]

P19[9]. ¿Alguna de las siguientes personas de su entorno ha cursado estudios vinculados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas? (Marque tantas opciones como proceda) [Ninguna de estas personas ha cursado estudios vinculados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas]

P19[other]. ¿Alguna de las siguientes personas de su entorno ha cursado estudios vinculados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas? (Marque tantas opciones como proceda) [Otro]

2.2. Preguntas abiertas

P20. ¿Cuáles son los adjetivos o términos que piensa que diferencian a los hombres y a las mujeres (física, psicológica, profesional, socialmente, etc.)?

P21. De acuerdo con su opinión, ¿cuáles son las características de una persona que cursa estudios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas?

P22. Por otro lado, según su opinión, ¿cuáles son las características de una persona que estudia ciencias sociales/humanidades/letras, etc.?

P23. ¿Piensa que existen estudios y profesiones “para hombres” y “para mujeres”? En caso afirmativo, indique cuáles y, ¿por qué cree que existe dicha diferencia?

P24. ¿Piensa que las mujeres tienen los mismos derechos e igualdad de oportunidades que los hombres en los estudios, por un lado, y en el ámbito laboral, por otro lado, relacionados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas? ¿Por qué?

2.3. Ítems de opinión

	Totalmente en desacuerdo (1)	En desacuerdo (2)	De acuerdo (3)	Totalmente de acuerdo (4)	No sabe
<p>25 (D4_26_1). Si una mujer decide entrar en un campo tradicionalmente masculino, tendrá más éxito si adopta las costumbres y comportamientos masculinos predominantes.</p> <p>26 (D4_28_1). El hecho de que los hombres y las mujeres trabajen codo con codo aumenta la probabilidad de conflicto.</p> <p>27 (D3_33_1). Los estudios universitarios son más importantes para los hombres que para las mujeres.</p> <p>28 (D4_34_1). Las mujeres deben sacrificar su carrera por sacar adelante a sus hijos/familia.</p> <p>29 (D3_37_1). En el campo de las tecnologías de la información, el desempeño de un hombre será mejor que el de una mujer.</p> <p>30 (D3_38_D). Las mujeres son capaces de desarrollar programas (software) de utilidad.</p> <p>31 (D1_39_1). En casa, los niños hacen más actividades prácticas con sus padres que las niñas (por ejemplo: coches, herramientas,</p>					

<p>ordenadores, etc.)</p> <p>32 (D1_41_1). Los chicos prefieren pasatiempos/aficiones relacionados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.</p> <p>33 (D1_42_1). Hay más chicos que chicas en los estudios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas ya que ellos son más frikis.</p> <p>34 (D4_43_1). Las mujeres que trabajan en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas tienen que ser/actuar como hombres.</p> <p>35 (D4_44_1). Para tener una carrera exitosa en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas necesitas pensar y actuar como un hombre.</p> <p>36 (D3_45_1). Las chicas no son tan buenas como los chicos en los temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.</p> <p>37 (D1_46_1). Las chicas no están tan interesadas como los chicos en los temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.</p> <p>38 (D3_47_1). Los temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son más masculinos en comparación con otros.</p> <p>39 (D3_48_1). Las chicas tienen menos habilidades naturales que los hombres para los temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.</p> <p>40 (D3_49_1). La mayoría de las chicas son mejores en otras cosas (como letras/lenguajes) y escogen estudios en los que son mejores.</p> <p>41 (D1_51_1). Los estudios</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>universitarios en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son generalmente más atractivos para los chicos.</p> <p>42(D2_52_I). Me siento limitado/a por las etiquetas de género que la gente me pone.</p> <p>43(D2_53_I). Me siento limitado/a por las expectativas que la gente tiene de mí debido a mi género.</p> <p>44(D2_54_I). En mi casa, me enseñaron que los hombres deben actuar como hombres y las mujeres deben actuar como mujeres.</p> <p>45(D2_56_I). En el pasado, he sido objeto de burlas o intimidaciones por actuar como el sexo opuesto.</p> <p>46(D5_59_D). La ciencia es útil en mi vida diaria.</p> <p>47(D5_60_D). Aprender ciencia me ha hecho más crítico en general.</p> <p>48(D5_61_D). La ciencia y las tecnologías proporcionarán mayores oportunidades a las generaciones futuras.</p>					
--	--	--	--	--	--

2.4. Datos sociodemográficos y contextuales (II)

P49[1](P62). ¿Alguna de las siguientes personas de su entorno ha sido un modelo/referente a seguir en relación con su decisión sobre los estudios a cursar? (Marque tantas opciones como proceda): [Madre]

P49[2](P62). ¿Alguna de las siguientes personas de su entorno ha sido un modelo/referente a seguir en relación con su decisión sobre los estudios a cursar? (Marque tantas opciones como proceda): [Padre]

P49[3](P62). ¿Alguna de las siguientes personas de su entorno ha sido un modelo/referente a seguir en relación con su decisión sobre los estudios a cursar? (Marque tantas opciones como proceda): [Hermana]

P49[4](P62). ¿Alguna de las siguientes personas de su entorno ha sido un modelo/referente a seguir en relación con su decisión sobre los estudios a cursar? (Marque tantas opciones como proceda): [Hermano]

P49[5] (P62). ¿Alguna de las siguientes personas de su entorno ha sido un modelo/referente a seguir en relación con su decisión sobre los estudios a cursar? (Marque tantas opciones como proceda): [Otro familiar (tío, primo, abuelo, etc.)]

P49[6] (P62). ¿Alguna de las siguientes personas de su entorno ha sido un modelo/referente a seguir en relación con su decisión sobre los estudios a cursar? (Marque tantas opciones como proceda): [Otra familiar (tía, prima, abuela, etc.)]

P49[7] (P62). ¿Alguna de las siguientes personas de su entorno ha sido un modelo/referente a seguir en relación con su decisión sobre los estudios a cursar? (Marque tantas opciones como proceda): [Un profesor]

P49[8] (P62). ¿Alguna de las siguientes personas de su entorno ha sido un modelo/referente a seguir en relación con su decisión sobre los estudios a cursar? (Marque tantas opciones como proceda): [Una profesora]

P49[9] (P62). ¿Alguna de las siguientes personas de su entorno ha sido un modelo/referente a seguir en relación con su decisión sobre los estudios a cursar? (Marque tantas opciones como proceda): [Un amigo]

P49[10] (P62). ¿Alguna de las siguientes personas de su entorno ha sido un modelo/referente a seguir en relación con su decisión sobre los estudios a cursar? (Marque tantas opciones como proceda): [Una amiga]

P49[11] (P62). ¿Alguna de las siguientes personas de su entorno ha sido un modelo/referente a seguir en relación con su decisión sobre los estudios a cursar? (Marque tantas opciones como proceda): [Miembro de alguna asociación juvenil]

P49[12] (P62). ¿Alguna de las siguientes personas de su entorno ha sido un modelo/referente a seguir en relación con su decisión sobre los estudios a cursar? (Marque tantas opciones como proceda): [Un personaje masculino de prestigio y conocido en el campo de mi disciplina]

P49[13] (P62). ¿Alguna de las siguientes personas de su entorno ha sido un modelo/referente a seguir en relación con su decisión sobre los estudios a cursar? (Marque tantas opciones como proceda): [Un personaje femenino de prestigio y conocido en el campo de mi disciplina]

P49[14] (P62). ¿Alguna de las siguientes personas de su entorno ha sido un modelo/referente a seguir en relación con su decisión sobre los estudios a cursar? (Marque tantas opciones como proceda): [Un personaje masculino de película, serie, cómic, música, videojuego, etc.]

P49[15] (P62). ¿Alguna de las siguientes personas de su entorno ha sido un modelo/referente a seguir en relación con su decisión sobre los estudios a cursar? (Marque tantas opciones como proceda): [Un personaje femenino de película, serie, cómic, música, videojuego, etc.]

P49[16] (P62). ¿Alguna de las siguientes personas de su entorno ha sido un modelo/referente a seguir en relación con su decisión sobre los estudios a cursar? (Marque tantas opciones como proceda): [No he tenido un modelo/referente a seguir en relación con mi decisión]

P49[other] (P62). ¿Alguna de las siguientes personas de su entorno ha sido un modelo/referente a seguir en relación con su decisión sobre los estudios a cursar? (Marque tantas opciones como proceda): [Otro]

P49_2[other] (P62). ¿Alguna de las siguientes personas de su entorno ha sido un modelo/referente a seguir en relación con su decisión sobre los estudios a cursar? (Marque tantas opciones como proceda): [Otro]

P50[1] (P63). Cuando manifestó los estudios que quería cursar, ¿alguna de las siguientes personas de su entorno cuestionó su decisión o no le apoyó? (Marque tantas opciones como proceda): [Madre]

P50[2](P63). Cuando manifestó los estudios que quería cursar, ¿alguna de las siguientes personas de su entorno cuestionó su decisión o no le apoyó? (Marque tantas opciones como proceda): [Padre]

P50[3](P63). Cuando manifestó los estudios que quería cursar, ¿alguna de las siguientes personas de su entorno cuestionó su decisión o no le apoyó? (Marque tantas opciones como proceda): [Hermana]

P50[4](P63). Cuando manifestó los estudios que quería cursar, ¿alguna de las siguientes personas de su entorno cuestionó su decisión o no le apoyó? (Marque tantas opciones como proceda): [Hermano]

P50[5](P63). Cuando manifestó los estudios que quería cursar, ¿alguna de las siguientes personas de su entorno cuestionó su decisión o no le apoyó? (Marque tantas opciones como proceda): [Otro familiar (tío, primo, abuelo, etc.)]

P50[6](P63). Cuando manifestó los estudios que quería cursar, ¿alguna de las siguientes personas de su entorno cuestionó su decisión o no le apoyó? (Marque tantas opciones como proceda): [Otra familiar (tía, prima, abuela, etc.)]

P50[7](P63). Cuando manifestó los estudios que quería cursar, ¿alguna de las siguientes personas de su entorno cuestionó su decisión o no le apoyó? (Marque tantas opciones como proceda): [Un profesor]

P50[8](P63). Cuando manifestó los estudios que quería cursar, ¿alguna de las siguientes personas de su entorno cuestionó su decisión o no le apoyó? (Marque tantas opciones como proceda): [Orientador escolar]

P50[9](P63). Cuando manifestó los estudios que quería cursar, ¿alguna de las siguientes personas de su entorno cuestionó su decisión o no le apoyó? (Marque tantas opciones como proceda): [Director del centro]

P50[10](P63). Cuando manifestó los estudios que quería cursar, ¿alguna de las siguientes personas de su entorno cuestionó su decisión o no le apoyó? (Marque tantas opciones como proceda): [Una profesora]

P50[11](P63). Cuando manifestó los estudios que quería cursar, ¿alguna de las siguientes personas de su entorno cuestionó su decisión o no le apoyó? (Marque tantas opciones como proceda): [Orientadora escolar]

P50[12](P63). Cuando manifestó los estudios que quería cursar, ¿alguna de las siguientes personas de su entorno cuestionó su decisión o no le apoyó? (Marque tantas opciones como proceda): [Directora del centro]

P50[13](P63). Cuando manifestó los estudios que quería cursar, ¿alguna de las siguientes personas de su entorno cuestionó su decisión o no le apoyó? (Marque tantas opciones como proceda): [Un amigo]

P50[14](P63). Cuando manifestó los estudios que quería cursar, ¿alguna de las siguientes personas de su entorno cuestionó su decisión o no le apoyó? (Marque tantas opciones como proceda): [Una amiga]

P50[15](P63). Cuando manifestó los estudios que quería cursar, ¿alguna de las siguientes personas de su entorno cuestionó su decisión o no le apoyó? (Marque tantas opciones como proceda): [Nadie cuestionó mi decisión]

P50[16](P63). Cuando manifestó los estudios que quería cursar, ¿alguna de las siguientes personas de su entorno cuestionó su decisión o no le apoyó? (Marque tantas opciones como proceda): [No me acuerdo]

P50 [other] (P63). Cuando manifestó los estudios que quería cursar, ¿alguna de las siguientes personas de su entorno cuestionó su decisión o no le apoyó? (Marque tantas opciones como proceda): [Otro]

P50_2 [other] (P63). Cuando manifestó los estudios que quería cursar, ¿alguna de las siguientes personas de su entorno cuestionó su decisión o no le apoyó? (Marque tantas opciones como proceda): [Otro]

P51 (P64). ¿Cuál considera que es el nivel socioeconómico de la zona en la que ha crecido y se ha desarrollado? (Solo se puede marcar una opción)

P52 (P65). ¿Qué nivel de estudios tiene su madre o tutora legal? (Solo se puede marcar una opción)

P53 (P66). ¿Qué nivel de estudios tiene su padre o tutor legal? (Solo se puede marcar una opción)

Agradecimientos

Este trabajo se ha realizado dentro del Programa de Doctorado Formación en la Sociedad del Conocimiento de la Universidad de Salamanca (<http://knowledgesociety.usal.es>) y ha sido apoyado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España con un contrato predoctoral FPU (FPU017/01252).

Referencias

- Verdugo-Castro, S. (2022). *La brecha de género en los estudios universitarios del sector STEM en el espacio español de educación*. Universidad de Salamanca. <https://knowledgesociety.usal.es/users/sonia-verdugo-castro>
- Verdugo-Castro, S., García-Holgado, A., Sánchez-Gómez, M. C., & Costa, A. P. (2023). Factores de la brecha de género en estudios superiores STEM: Libro de Códigos. In Á. Domínguez, F. J. García-Peñalvo, G. Zavala, A. García-Holgado, & H. Alarcón (Eds.), *Mujeres en la educación universitaria de ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas: Atracción, acceso y acompañamiento para reducir la brecha de género en Hispanoamérica* (pp. 301-318). Octaedro.
- Verdugo-Castro, S., Sánchez-Gómez, M. C., & García-Holgado, A. (2022a). Opiniones y percepciones sobre los estudios superiores STEM: Un estudio de caso exploratorio en España. *Education in the Knowledge Society*, 23, 15. <https://doi.org/10.14201/eks.27529>
- Verdugo-Castro, S., Sánchez-Gómez, M. C., & García-Holgado, A. (2022b). University students' views regarding gender in STEM studies: Design and validation of an instrument. *Education and Information Technologies*. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11110-8>
- Verdugo-Castro, S., Sánchez-Gómez, M. C., & García-Holgado, A. (2023). The Opinion of the Spanish University Population on the Existence of Studies and Professions According to Gender. In F. J. García-Peñalvo & A. García-Holgado (Eds.), *Proceedings TEEM 2022: Tenth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality* (pp. 315-324). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-99-0942-1_32
- Verdugo-Castro, S., Sánchez-Gómez, M. C., García-Holgado, A., & Bakieva, M. (2020). Pilot study on university students' opinion about STEM studies at higher education. In F. J. García-Peñalvo (Ed.), *Proceedings of the Eight International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM 2020) (Salamanca, Spain, October 21-23, 2020)* (pp. 158-165). ACM. <https://doi.org/10.1145/3434780.3436616>